

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MORBIDADE HOSPITALAR POR TRANSTORNO MENTAL DOS IDOSOS EM TEMPOS DE PANDEMIA E PÓS PANDEMIA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO

Geanny Pereira da Silva - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) -

geannybio@gmail.com

Maria Laura Martins - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) -

mlaura.martins29@gmail.com

Maria Clarissa Bicalho - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)

bicalhomariaclarissa@gmail.com

Elaine dos Santos Chaves Teles - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) -

elainechaves.17@gmail.com

Maria Dimpina Ferraz de Oliveira - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos- (UNITPAC) -

dimpina21@gmail.com

Francisco Neto Pereira Pinto- Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)-

francisco.pinto@unitpac.edu.com

INTRODUÇÃO: A pandemia de COVID-19, declarada pela OMS em março de 2020, afetou profundamente a saúde global, com alta taxa de mortalidade e impactos psicossociais negativos, especialmente entre os idosos. O isolamento social, medida adotada para conter a transmissão do vírus, agravou condições psicológicas em diversos grupos, destacando-se no caso dos idosos, que integram o grupo de maior risco e necessitam de cuidados especiais. **OBJETIVOS:** Este estudo objetivou analisar o perfil epidemiológico das internações por transtornos mentais e comportamentais entre idosos no município de Araguaína, Tocantins, durante o período da pandemia e pós-pandemia, considerando aspectos socioeconômicos, saúde e desigualdade de gênero. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma pesquisa bibliográfica. Dados foram coletados do DATASUS abrangendo o período de Março de 2020 a Dezembro de 2023, com foco nas internações relacionadas a transtornos mentais e comportamentais. Os registros analisados foram classificados de acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10). Os dados coletados foram organizados no programa Microsoft Excel, para análise e a confecção de gráficos e tabelas. **RESULTADOS:** Foram identificadas 42 internações no período de março de 2020 a dezembro de 2023. Desses, 31 (74%) compreendia a faixa etária de 60 a 69 anos, 9 (21%) à faixa etária de 70 a 79 anos e 2 (5%) à faixa etária de 80 anos. Foi observado que as internações por transtorno mental em período pandêmico, afetou mais idosos com idade entre 60 e 69 anos totalizando 31%, enquanto os idosos com entre 70 e 79 anos teve um percentual de 31% e acima de 80 anos, percentual de 5%. **CONCLUSÃO:** Estudo aponta que o distanciamento social teve um efeito prejudicial à saúde física e mental dos idosos, com fatores como o rompimento de laços familiares, aspectos culturais e emocionais contribuindo para o aumento das internações. Esse cenário evidencia a necessidade urgente de atenção especial a essa faixa etária e reforça a importância de pesquisas futuras para avaliar a eficácia de intervenções que possam minimizar os impactos do isolamento social e o abandono afetivo nos idosos. Além disso, sugere a criação de políticas públicas voltadas para a prevenção e a melhoria da saúde mental dos idosos, especialmente em situações de crise.

Palavras-chave: COVID-19, Isolamento social, Pandemia, Saúde do idoso, Saúde mental

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BOAS, P. J. F. V. Posicionamento oficial da SBGG sobre a COVID-19. **Geriatr Gerontol Aging**, v. 14, n. 2, 2020. Disponível em: <https://cdn.publisher.gn1.link/ggaging.com/pdf/v14n2a09.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2025.

COSTA, Camila Pinho Bassi et al. Internação e mortalidade hospitalar por transtornos mentais no Brasil: uma análise epidemiológica da última década. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 8, p. 462-477, 2022. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/6456/2526>. Acesso em: mar. 2025.

LOIOLA, L. de S. et al. Os impactos da pandemia de COVID-19 sobre a saúde mental da população mundial. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 11, p. 2360- 2367, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n11p2360-2367.

OLIVEIRA, Sandy Freitas. et al. Atendimentos de urgência por transtorno de humor em idosos antes e durante a pandemia de Covid-19 em Goiás. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 8, n. 12, p. 78174-78182, dez. 2022. DOI: 10.34117/bjdv8n12-094.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). OMS declara fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional referente à COVID-19. 2023. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/5-5-2023-oms-declara-fim-da-emergencia-saude-publicaimportancia-internacional-referente>. Acesso em: 11 mar. 2025.